

NEMIS TILIDA KONYUNKTIV VA UNING O‘ZBEK TILIDA IFODALANISHI

Mustafoyeva Shahnoza,

Fayzullayeva Charos

Chirchiq davlat pedagogika instituti,

Turizm fakulteti, Xorijiy til va adabiyoti (nemis tili) yo‘nalishi talabalari,

Шахрисабз филиали талабаси

ilmiy rahbar: Kuvonov Z.M.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8016206>

Annotatsiya Ushbu maqolada nemis tilidagi mayl shakllaridan biri Konjunktiv haqida so‘z bo‘radi. Konyunktivning zamon shakllari, uning ma‘nolari va ularning o‘zbek tiliga berilishi haqidagi ma‘lumotlar ham maqoladan o‘rin olgan. Maqolada bundan tashqari konyunktivning o‘zbek tilidagi qaysi mayl shakllariga mos kelishi misollar yordamida yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: Fe‘l, mayl, konyunktiv, grammatik kategoriya, shart mayli, xabar mayli.

Hozirgi kunda yurtimizda chet tillarini o‘rganish va o‘qitishga doir ko‘plab ishlar amalga oshirilmoqda. Globalizatsiya jarayoni tezlashgan sari xorijiy tillarni o‘rganish zamon talabi bo‘lib bormoqda. Agar inson o‘z ona tilidan tashqari boshqa bir tilni bilsa, o‘sha tilda gaplashadigan xalqlarning hayoti va madaniyatidan ham xabardor bo‘ladi. [1; 1] “Til bilgan el biladi”- deya bejizga ta‘kidlab o‘tmagan buyuk bobomiz Alisher Navoiy. Albatta bu borada qilinayotgan ishlar so‘zsiz tahsinga loyiq. Jumladan bugungi kunda badiiy asarlarni chet tilidan o‘zbek tiliga bevosita tarjima qilish ishlariga katta e‘tibor qaratilmoqda.

Ana shunday asarlarni ona tilimizga tarjima qilish jarayonida bir qancha qiyinchiliklarga duch kelishimiz tabiiy hol albatta. Misol tariqasida turli til tipiga mansub bo‘lgan ikki til, nemis va o‘zbek tillarini keltirishimiz mumkin. Ma‘lumki, bu tillar turli til tiplariga mansub bo‘lib, ularning til xususiyatlari ham bir – biridan tubdan farq qiladi. Ana shunday xususiyatlardan biri nemis tilidagi kon’yunktiv zamon shakllaridir. Bu zamon shakllari o‘zbek tilidagi hech bir grammatik xodisaga to‘laligicha mos kelmaydi. Lekin ko‘pgina adabiyotlarda kon’yunktivni o‘zbek tilidagi shart mayli orqali berilishiga guvoh bo‘lganmiz. O‘zbek tilida “Shart mayli” biror ish – harakatning yuzaga chiqishi uchun undan oldin bajarilishi shart bo‘lgan harakatni ifodalaydi. O‘zbek tilida “Shart mayli” – sa affiksi va shaxs-son qo‘shimchalari qo‘shilib tuslanishidan hosil bo‘ladi. [2; 368]

Nemis tilidagi konyunktiv esa asosan ish-harakatning bajarilishidagi istak-orzu, mumkinlik, ehtimollik, taxmin, faraz, shubha, gumon kabi ma‘nolarni ifodalash uchun qo‘llaniladi. [3; 125] Ilmiy adabiyotlarda konyunktivning ikki xil turi ko‘rsatilgan kon’yunktiv I va kon’yunktiv II. Bundan tashqari Konditsionalis I va Konditsionalis II kabi shakllari ham mavjud, bu esa shakl jihatdan o‘zbek tilidagi shart maylidan tubdan farq qiladi. Yana bu shakllarning har birida o‘zining ishlatilish xususiyatlari mavjud. Konyunktiv ham aniqlik mayli singari barcha zamon formalariga ega. Masalan prezens konyunktiv shiorlarda shuningdek ta‘sirchan, hayajonli nutqlarda o‘z aksini topgan, amalga oshadigan real orzu-istakni bildiradi. Ko‘rsatma, tavsiya va maslahat kabi ma‘nolarda qo‘llaniladi. fikrni ta‘kidlash, ajratib ko‘rsatish va qayd qilish kabi ma‘nolarni ifodalaydi. Konyunktiv II zamon shakllari amalga oshmaydigan noreal istak xohishlarni ifodalaydi.

Sie erzählte, dass Pablo noch jenem Gespräch ihr über mich gesagt habe, sie möchte doch mit diesem Menschen nicht sorgsam umgehen, er sei so sehr unglücklich. (Der Steppenwolf, S. 147) O‘sha suhbatdan so‘ng Pablo unga men haqimda gapirib, kaminani g‘oyat baxtsiz

ekanligini, shuning uchun u bilan ehtiyot bo‘lib muomala qilishimni aytibdi. (Cho‘l bo‘risi, 154 b.)

Quyida keltirilgan misol darak gapdan tashkil topgan o‘zlashtirma gap bo‘lib, bosh gapda gapirish, hikoya qilishni ifodalovchi fe‘l „erzählen“ qatnashgan. Bosh va ergash gap „dass“ bog‘lovchisi orqali bog‘lanib kelgan. Sein fe‘li „sei“ shaklida prezens konyunktivda, „gehabt habe“ fe‘li esa perfekt konyunktivda qo‘llanilgan. Ushbu gap o‘zbek tilida ham o‘zlashtirma gap sifatida ifodalangan. O‘zbek tilida berilgan o‘zlashtirma gap tarkibida ko‘chirma gapdan farq qiluvchi fe‘l formasi „aytibdi“ ishlatilgan. Gapning kesimi xabar maylida. Yana bir misolga qaraydigan bo‘lsak: Aber würde sie nicht vielleicht aufatmen und sich sehr erleichtert fühlen, wenn sie meinen Tod erführe? (Der Steppenwolf, S. 63)

Biroq basharti u mening o‘limimni eshitgudek bo‘lsa, yengil xo‘rsinmasmikin? (Cho‘l bo‘risi, 75 b.). Mazkur misol nemis tilidagi shart ergashgan qo‘shma gap bo‘lib, ergash gap bosh gapga „wenn“ bog‘lovchisi bilan bog‘langan. Bu gapda Konditsionalis I dan foydalanilgan. („würde aufatmen, fühlen“). Bosh gapdagi „erfahren“ preteritum kon’yunktivda qo‘llanilgan. Gap o‘zbek tilida shart ergash gapli qo‘shma gap sifatida ifodalangan. Gapning kesimi esa shart maylida berilgan

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, nemis va o‘zbek tililari turli til tiplariga mansub bo‘lib, bir tildagi grammatik xodisa ikkinchi tilga turli grammatik vositalar orqali berilishi mumkin. Bunday hollarda tarjimondan katta mahorat talab etiladi. Biror bir chet tilidan ona tiliga tarjima qilish jarayonida o‘sha tilning xususiyatlarini inobatga olish juda muhimdir.

References:

- Ogli, K. Z. M. (2021). Die vorteile und nachteile der online-bildung. Academic research in educational sciences, 2(CSPI conference 2), 478-481.
- Ne‘matov H. G., Sayfullaeva R. R. Zamonaviy uzbek tili. Toshkent, Mumtoz suz. 2008.
- Bartschaft B, Conrad R. Lexikon sprachwissenschaftlicher Termini. Leipzig.1985.
- Hesse H. Cho‘l bo‘risi. Toshkent, Sharq. 2005.
- Hesse H. Der Steppenwolf. Berlin, Suhrkamp Verlag. 2010.
- Kuvonov, Z. (2021). Nemis tili lug‘ati tarkibidagi o‘zlashmalarning lingvistik va ekstralingvistik mohiyati. Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS), 1(4), 31-38.
- Kuvonov, Z. (2022). PHRASEOLOGY IN THE INTERPRETATION OF GERMAN LINGUISTS. Экономика и социум, (6-1 (97)), 157-160.